

Subordinação, aproveitamento e subversão: Marcello Fragelli e o metrô de São Paulo.

Emiliano Homrich Neves da Fontoura e Marta Silveira Peixoto

[\(Artigo completo\)](#)

RESUMO. A Linha 1 – Azul do Metrô de São Paulo, em operação desde 1974, foi a primeira linha de metrô implantada no Brasil. O projeto de arquitetura das estações, conduzido por Marcello Fragelli (1928-2014) a partir de 1967, agiu sobre um programa de infraestrutura inédito no país, no qual defrontou-se com uma tipologia submetida a métodos construtivos específicos e definida pela condição subterrânea, o que constituiu uma oportunidade real de enfrentamento das questões localizadas entre os campos da arquitetura e da infraestrutura. Na atuação de Fragelli, arquiteto formado no ambiente da arquitetura moderna no Rio de Janeiro dos anos 1950 e amadurecido no contexto paulista nas duas décadas seguintes, identificou-se uma estratégia que sobrepôs subordinação, aproveitamento e subversão da condição infraestrutural, o que revela a complexidade de sua abordagem.

A Linha 1 – Azul corta de norte a sul a cidade de São Paulo em uma extensão de 20, 2 km. Primeira linha metroviária do Brasil, teve suas estações originais projetadas por Marcello Fragelli a partir de 1967 e inauguradas entre 1974 e 1975. Seu processo de projeto motivou uma narrativa épica, onde a luta pela afirmação da arquitetura foi uma questão crucial¹. A concorrência para os projetos obrigava a liderança de projetista estrangeiro, e a vitória dos alemães do Consórcio HMD² trouxe consigo uma cultura de projeto que colocava a arquitetura como disciplina subsidiária, encarregada dos revestimentos interiores e com pouca responsabilidade sobre os problemas centrais da intervenção. A atuação de Fragelli refutou esta posição.

O conjunto de estações subterrâneas da linha apresenta notável homogeneidade, derivada de sua orientação projetual original de método construtivo, ventilação, programa, espacialidade e acabamentos. Apresentam-se como caixas de concreto com cento e vinte e seis metros de comprimento por dezesseis de largura e cota inferior posicionada entre dez e dezesseis metros sob a superfície. Em seu interior, abrigam a passagem longitudinal das vias metroviárias, ladeadas por plataformas. Desenvolvem-se, via de regra, em três níveis, de cima para baixo: os acessos, no nível da superfície e integrados ao tecido urbano; o mezanino, nível de transição que contém os elementos de controle e distribui os fluxos e, por último, o nível das plataformas, local de embarque e desembarque das composições.

1. FRAGELLI, 2010.

2. Consórcio formado pelas empresas alemãs Hochtief e Deconsult e a brasileira Montreal, responsável pela elaboração dos estudos de viabilidade e pré-projeto de Engenharia para a Linha 1 em 1968. Fragelli era na época consultor da Promon Engenharia, subsidiária da Montreal, e foi introduzido progressivamente na liderança do projeto de arquitetura das estações.

Sua escavação foi feita através do método “*cut & cover*”³, que consiste na sequência construtiva caracterizada pela introdução no solo de uma parede de concreto perimetral à caixa da futura estação, seguida da escavação e da estruturação progressiva de seu espaço interior, finalizada pela cobertura geral do conjunto e posterior devolução da superfície ao meio urbano. A adoção deste método ordinariamente resulta em um espaço de contornos ortogonais, definido pela verticalidade das paredes de contorno, contraposta à horizontalidade dos pisos e lajes de cobertura. A estrutura interna é constituída por uma grelha tridimensional, que enrijece o contorno resistente da caixa, submetida às pressões do subsolo, e simultaneamente suporta lajes de mezaninos e escadas. As lajes de cobertura apresentam diferentes desenhos a cada estação, submetidas a um mesmo conceito que é se elevarem sobre a parte central do corpo do edifício para proporcionar pé-direito viável para o mezanino, reduzindo sua altura nas extremidades das plataformas. No desenho próprio de cada laje, se verificam soluções reticuladas, em arcos ou plissadas.

A ventilação em estações subterrâneas é condição para a habitabilidade e segurança dos espaços, operada por dutos e equipamentos de dimensões significativas, em grande parte ocultos à visão, e de posição imperativa, o que condiciona enfaticamente a arquitetura das estações. Aqui, adotou-se um ciclo contínuo de insuflação e exaustão. O ar externo é captado na superfície, através de torres de ventilação, percorre duto vertical em trajeto descendente até difundir-se no ambiente da estação, através de duto horizontal metálico, continuamente ao longo das plataformas. No sentido contrário, o ar é exaurido por aberturas posicionadas na lateral das plataformas, junto à via, onde simultaneamente se retira o calor e a fuligem produzidos pelo atrito dos rodeiros metálicos do trem, impedindo que estes alcancem o ambiente da estação. O ar é então conduzido por sucção através de um duto horizontal que se posiciona sob as plataformas em toda a sua extensão, até que encontre seu caminho vertical na prumada das torres de ventilação, onde é devolvido ao exterior, o que completa o ciclo.

Os acessos apresentam duas configurações principais. Como preferencial, a implantação em espaços públicos de reconhecido valor, onde, aproveitando-se da generosidade do espaço ou da topografia favorável, produziu-se uma gradual transição entre a superfície e o subterrâneo e evitou-se a inserção de edificações que pudessem interferir na paisagem.

3. Em português também denominado “em vala” ou “em trincheira”.

Figuras 1 e 2 - Estação Praça da Árvore. Fonte: Fotos do autor, 2021 e 2022

Assim se comporta o acesso principal à estação Liberdade, onde o espaço da praça original é recortado e progressivamente rebaixado, ou no acesso à Estação Jabaquara que aflora junto à Rua dos Jequitibás, em ambos os casos viabilizando o ingresso através do desvão entre planos horizontais. Onde não houve espaço na superfície para desenvolver progressiva descida ao subsolo, optou-se por aberturas diretas das escadas para a superfície, sem portas nem cobertura, como no acesso principal da Estação Praça da Árvore. Uma segunda configuração, empregada nos acessos em tecido urbano consolidado, é a implantação de pequena edificação, de pavimento único e construção simples, padronizado em estrutura em concreto pré-moldado aparente e vedações em bloco de concreto rebocado e pintado de branco. Este tipo de acesso ocupa lotes originalmente pertencentes a construções privadas, cuja propriedade foi obtida pelo metrô à custa de desapropriação.

A arquitetura das estações se expressa ainda pela exposição total da estrutura resistente, tanto de seus componentes ligados à contenção das escavações, quanto às suas estruturas internas de suporte do mezanino e

escadas. O desenho das formas varia de estação para estação, ora resultam em superfícies mais lisas, que acompanham o desenhos de arcos e plissados, ora em superfícies rugosas, com forte impressão da madeira, admitindo defeitos de obra e mesmo inscrições manuscritas, que ficaram aparentes sob o verniz que se aplicou para a sua proteção superficial. O piso de granito cinza é onipresente em todos os espaços interiores e se coaduna visualmente com o concreto das paredes e tetos.

Marcello Accioly Fragelli (1928-2014) nasceu no Rio de Janeiro e acompanhou de perto, desde a infância, a luta da primeira geração de arquitetos modernos⁴. Estudou na Faculdade Nacional de Arquitetura⁵, ainda influenciada pela formação academicista, contra a qual lutou, junto com a sua geração, na mesma medida em que se nutriu de seus ensinamentos. Sua verdadeira escola, afirma⁶, foi o escritório dos Irmãos Roberto, onde estagiou em 1953.

Iniciou sua carreira no Rio de Janeiro, onde desenvolveu edifícios residenciais com projetos vinculados aos valores identificados com a Escola Carioca, e residências unifamiliares onde experimentou diversas influências e aprimorou a abordagem do espaço doméstico a partir de seus interiores. A experiência paulista, a partir de 1961, aprofundou, diversificou e ampliou a escala da sua prática, que passou a abranger projetos industriais e de infraestrutura. Sua arquitetura avançou em direção a processos industrializantes de construção, em que o emprego do concreto é extensivo, “de formas pesadas e de uma concepção estrutural clara e lógica”.⁷ A dualidade destas experiências parece ter definido sua obra, o que, se criou uma arquitetura diversa e qualificada, também de difícil classificação, o que talvez explique o reduzido volume de pesquisa sobre sua obra, comparado a arquitetos de mesmo porte.

As estações subterrâneas de metrô realizadas no mundo ao longo dos séculos XIX e XX mais disfarçaram o caráter subterrâneo do que o

4. O engenheiro Sebastião Fragelli teve mais de uma construtora no Rio de Janeiro entre os anos 1930/40 em que promovia a arquitetura moderna, sendo amigo de Affonso Eduardo Reidy e outros arquitetos da mesma geração. A instável condição dos seus negócios refletia a ainda rarefeita aceitação da arquitetura moderna para o grande público na época.

5. A Faculdade Nacional de Arquitetura desmembrou-se da Escola Nacional de Belas Artes em 1945, sendo assim a mais antiga escola de arquitetura do Brasil, fundada como Academia Imperial em 1826 e palco da direção de vertente moderna de Lucio Costa em 1930-31, que formou a primeira geração de arquitetos modernos até Brasília.

6. FRAGELLI, 2010, p.53.

7. BARIANI, 2005.

Figuras 3 e 4 – Estação Liberdade. Fonte: fotos do autor, 2023.

emularam e, via de regra, o papel dos arquitetos se limitou ao revestimento das superfícies internas e não à concepção dos espaços. As edificações ferroviárias foram introduzidas no Brasil com a importação, às vezes literal, de modelos europeus, e não estiveram em voga durante o modernismo brasileiro desde sua eclosão nos anos 1930, pois já aí o automóvel e não o trem representava a força dominante. O metrô de São Paulo se apresentou para Fragelli como uma oportunidade real para a reflexão sobre a condição infraestrutural e as implicações sistêmicas na constituição da arquitetura, a inserção urbana e o caráter das estações. Na sua atuação, identificamos uma estratégia que sobrepõe subordinação, aproveitamento e subversão, o que revela a complexidade de sua abordagem.

Subordinada ao método construtivo, a arquitetura aproveitou para expô-lo, em forma e matéria, e assim dar continuidade à pesquisa do concreto aparente, que Fragelli perseguia desde os anos 1950, provavelmente

Figura 5 – Cortes longitudinais esquemáticos de estações subterrâneas da Linha 1 – Azul. Fonte: elaboração do autor (2025)

no início influenciado pela estética do *beton brut* de Le Corbusier e depois reafirmado pela prática da Escola Paulista. A intenção de fazer do interior das estações um amplo espaço, de pé-direito alto e livre de pilares, esbarrou nas limitações estruturais e de orçamento, e assim as estações receberam uma potente grelha estrutural interna, que preenche e secciona o espaço, obstrui a visão da envoltória, limita as perspectivas entre os pavimentos e condiciona as circulações. O projeto não se intimidou e constituiu esta estrutura como malha organizadora e suporte dos mezaninos e escadas. Desta forma, a grelha estrutural passa a integrar-se ao conjunto, surpreendentemente se tornando menos perceptível até quase desaparecer na paisagem. Na Estação Liberdade, desenhou-se escadas fixas em livre desenvolvimento em torno dos pilares, com mudanças de direção inesperadas e ampliação deliberada dos patamares, que se projetam como púlpito sobre o espaço da estação, em uma clara perversão do esperado para um elemento de circulação neste contexto.

A subordinação ao método construtivo se realizou com uma subversão em seu fulcro, que foi o desenho individualizado das lajes de teto de cada estação. Contrariando o paradigma estrutural que define volumes perfeitamente ortogonais como forma de eficiência máxima, apoiado na lógica de aliviar a estrutura pela redução do seu recobrimento e das vantagens estruturais do desenho irregular, projetou-se as curvas em toldo da Estação Liberdade, o zigzague da Vila Mariana e as dobraduras de Jabaquara e Praça da Árvore. O desenho da laje desta última apresenta

Figuras 6 e 7 – Torres de ventilação das estações Jabaquara (E) São Joaquim (D). Fonte: Foto do autor, 2022.

especial subversão a qualquer tipo de padronização ou regularidade: justificado pelo problema geológico⁸, para o qual a única solução era reduzir o volume interno da estação, Fragelli produziu um desenho que se aproxima mais da alta-costura do que do *prêt-à-porter*, feito na medida do corpo humano, com pés-direitos mínimos e complexos desdobramentos em todos os sentidos. Em todas as estações, o desenho diversificado dos tetos é como uma recusa silenciosa à sistematização, à padronização, à condição de objeto independente que é negada a cada estação, sempre evidenciada por um artefato de complexa manufatura e grande beleza.

8 O subsolo onde se escavaria a Estação Praça da Árvore acabou por apresentar lençol freático bastante superficial, o que favorecia a indesejada flutuação da caixa da estação. Fragelli então desenhou uma laje plissada de concreto que delimitava, com mínimo pé-direito, os espaços habitáveis da estação, como forma de, simultaneamente, forçar o peso da estrutura e diminuir o volume do vazio interno, em resposta ao esforço da água.

Este *modus operandi* se revela recorrente: cada vez que surge um problema de alta complexidade, o projeto responde com uma solução única e de forte expressividade.

A ventilação impôs sua presença, e disto o projeto tirou partido de duas formas. No subterrâneo a fez silenciosa, praticamente invisível como o próprio ar que circula no interior das estações. O duto de exaustão já está naturalmente oculto sob as plataformas, devido ao requerimento funcional do sistema. O duto de insuflação está visível no ambiente das plataformas, mas, pintado de preto e integrado ao painel de cores vibrantes, desaparece na paisagem. Aqui, Fragelli demonstra que não se seduz pela obrigatória exposição da infraestrutura técnica, o que se repete no mesmo recato com que outras instalações se abrigam atrás dos painéis de plataforma. Na superfície, ao contrário, o desenho das torres de ventilação aproveitou-se da necessidade de elevar-se em grande altura para um desafio escultórico, constituindo-as como objetos autônomos de ambíguo simbolismo.

O projeto não só interferiu na espacialidade interior, mas aproveitou para redesenhar o espaço urbano do seu entorno, tornando-o indissociável das estações. Nos espaços públicos, eliminou um possível edifício de acesso, a interferir na paisagem. A praça da Estação Liberdade foi escalonada como um irregular anfiteatro que conduz à estação, fracionando sua área em praticas destinadas à permanência. Na Vila Mariana, ao deparar-se com a implantação sob uma nova e larga avenida, que cumpriria o papel de eixo norte-sul da cidade, fez com que os modestos edifícios de acesso lhe provessem o prévio alinhamento, e os disseminou em múltiplos pontos, entendendo que ali o tecido urbano em transformação necessitaria prévia e urgente costura. Na Praça da Árvore, reforça o comércio existente ao alargar as calçadas e ali posicionar simples escadas de acesso, sem portas nem cobertura, a reafirmar a sua continuidade com o subsolo. Na Jabaquara, em tecido disperso e ocupado por grandes equipamentos, respondeu com acessos integrados diretamente aos terminais de ônibus e o único acesso à rua posicionado em um local de menor movimento, através de um rebaixamento natural do terreno, que, tratado como um jardim em escala humana, permitiu entrada de luz no mezanino da estação. Nos acessos inseridos no tecido urbano ordinário, o projeto produziu edifícios padronizados, com concepção material de notável simplicidade e suave inserção no entorno existente, seja na reprodução da volumetria, no alinhamento de elementos construtivos ou na proporção de cheios e vazios. Na Estação Praça da Árvore, o acesso em esquina se ajusta ao entorno, no plano horizontal, ao alinhar as vergas de janelas e portas e no vertical, ao cumprir as diferenças

Figuras 8 e 9 – Acessos das estações Liberdade (E) e Praça da Árvore (D). Fonte: fotos do autor, 2023.

de recuo com paredes que alcançam o alinhamento do vizinho, em uma costura delicada. Na Liberdade, além dos alinhamentos, se observa a continuidade da proporção de cheios e vazios dos comércios vizinhos.

Fragelli reconheceu a condição de permanência dos edifícios infra-estruturais e tirou partido desta constatação para reivindicar a especificação de materiais de alta durabilidade, em detalhamento austero: o concreto aparente em paredes e tetos, o piso de granito, os detalhes em aço inoxidável, os caixilhos fixos, “inclinados, para serem lavados pelas chuvas”⁹, a ausência de forros e outras peças leves e de baixa durabilidade e rápida necessidade de reposição. Com esta estratégia, qualificou a arquitetura das estações, fazendo com que até hoje, aos cinquenta anos, mantenham excelente aspecto físico.

A atuação de Fragelli neste projeto sempre esteve associada à narrativa da luta pela imposição da arquitetura em um contexto dominado pela engenharia, uma afirmação progressiva, pontuada por pequenas batalhas, suadas vitórias e fragorosas derrotas. Nascido no berço da melhor arquitetura brasileira, formado no período de hegemonia¹⁰ do modernismo brasileiro e da Escola Carioca, iniciado na prática profissional pelos Irmãos

9. FRAGELLI, 2010, p.233.

10. Carlos Eduardo Dias Comas classifica como o período de “hegemonia” da arquitetura moderna aquele situado entre os anos de 1951 e 1955.

Roberto, pode-se dizer que Fragelli é um arquiteto afinado com sua origem e formação: ativo, culto, combativo e confiante no poder da arquitetura de dar forma ao mundo. O período de atuação em São Paulo agregou afinidades seletivas com a Escola Paulista e ampliou sua atuação para outros programas, que incluíram os edifícios industriais e de infraestrutura, fazendo com que se produzisse uma síntese, ou um contraponto, como sugere Anelli¹¹: “A delicadeza da arquitetura inserida na paisagem carioca se colocou como contraponto na obra de Fragelli à robustez das estruturas em concreto que construíram a paisagem paulistana”. Fragelli efetivamente parece ter se beneficiado, ao longo de toda a carreira, de elementos das duas experiências, sem se imobilizar em nenhuma. A arquitetura em si é o centro do seu discurso; uma ética pragmática, ligada à qualidade da arquitetura e à abrangência da atuação do arquiteto, que acolhe todos os tipos de programas, inclusive os de infraestrutura, como lugar em que a “boa arquitetura” tem potencial de liderar a sua realização.

Já se mencionou que a atuação do arquiteto nos projetos de infraestrutura pode significar uma certa renúncia à plena autoria¹², pela submissão às imposições sistêmicas ou pela imprecisão das atribuições e responsabilidades interdisciplinares. O que se percebe em Fragelli, em que pese seu profundo comprometimento técnico com o projeto, é também uma manifesta inconformidade com esta condição, o que o levou a articular diversas estratégias técnicas e políticas para assumir a liderança do projeto e acabar por protagonizar esta narrativa de contornos heroicos, transmitida oralmente por seus seguidores e contada por sua própria voz, em suas memórias, quase quarenta anos depois¹³.

As estações, ao completar cinquenta anos, sobreviveram às atualizações tecnológicas e à radical transformação de seu entorno, mantendo sua arquitetura original. Quatro foram tombadas pelo CONPRESP¹⁴ em 2017: Santana, Tietê, Armênia e Liberdade, sendo a última a única subterrânea, como bens do patrimônio moderno da cidade. Sua relativa subvalorização,

11. ANELLI, 2008.

12. MACIEL, 2015, p. 6

13. “Quarenta anos de prancheta”, publicado em 2010, registra as memórias pessoais e profissionais do arquiteto, com textos originais de Fragelli organizados por Eliana Tachibana, Márcio Bariani e Mita Ito.

14. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo

em que pese sua potência como projeto e obra construída¹⁵, pode derivar de sua condição de infraestrutura, por não se tratar de um único edifício de características icônicas, mas de uma série de edifícios de composição ambígua e fragmentada, parte enterrados, parte superficiais, sempre tendo a alguma forma de invisibilidade. Seu valor funcional não decorre da livre construção do uso cotidiano, embora a admita e o projeto reforce as apropriações colaterais, mas sim da precisa função para a qual foi projetada, que é a de, por alguns poucos minutos, reunir pessoas para orientar suas vidas¹⁶.

Referências

- ANELLI, Renato; SEIXAS, Alexandre. **Arquitetura, cidade e transportes**. *Revista Arquitetura e Urbanismo*, São Paulo, n. 166, 2008.
- BARIANI, Márcio. **Marcello Fragelli: arquitetura entre Rio de Janeiro e São Paulo**. Vitruvius, 2005. Disponível em <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.057/499> Acesso em: 25/01/2022.
- BRAGA, Milton Liebenritt de Almeida. **Infra-estrutura e projeto urbano**. 2006, 202 p Tese (Doutorado) FAUUSP. São Paulo, 2006.
- COLQUHON, Alan. **Modernidade e tradição clássica: ensaios sobre arquitetura 1980-1987**. São Paulo, Cosac Naify, 2004.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Belo e suave, bruto e sublime: notas sobre a plasticidade do concreto armado brasileiro**. Seminário do.co.mo.mo_sul (2. : 2008 ago. 25-27: Porto Alegre, RS) Anais do II Seminário do.co.mo.mo_sul, plasticidade e industrialização na arquitetura do cone sul americano 1930/70 / Organização: Carlos Eduardo Comas, Edson Mahfuz, Airton Cattani. - Porto Alegre: PROPAR/UFRGS, 2008.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Precisões Brasileiras sobre um passado da arquitetura e urbano modernos a partir dos projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & Cia., 1936-45**. 2002. Tese (Doutorado em Arquitetura): Université de Paris VIII, Paris, 2002. CD-ROM.
- COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO. *Evolução da rede básica do metrô / 1968-1985*. São Paulo, CMSP, 1986.

15. Raciocínio apoiado, em parte, em MACIEL, 2015.

16. Parafraseando MEHRTENS, 2001.

- FINGER, AnnaEliza. **Um Século de Estradas de Ferro – Arquiteturas das ferrovias no Brasil entre 1852 e 1957**. 2013. XX f. Tese (Doutorado) – Universidade de Brasília – Unb. Brasília, 2013.
- FRAGELLI, Marcello Accioly. **Quarenta anos de prancheta**. São Paulo, Romano Guerra, 2010.
- HOCHTIEF, MONTREAL, DECONSULT - HMD. **Metró de São Paulo – Sistema integrado de transporte rápido coletivo da cidade de São Paulo**. São Paulo, HMD, 1968.
- MACIEL, Carlos Alberto. **Arquitetura como infraestrutura: teoria**. Belo Horizonte, Miguilim, 2019.
- MACIEL, Carlos Alberto. **Arquitetura como infraestrutura: o efeito colateral da arquitetura moderna brasileira**. Belo Horizonte, Miguilim, 2019.
- MAHFUZ, Edson. **Reflexões sobre a construção da forma pertinente**. *Arquitextos*, São Paulo, ano 04, n. 045.02, Vitruvius, fev. 2004 <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.045/606>>. Acesso em 07/06/2023.
- MEHRTENS, Cristina. **O aeroporto Nacional de Washington: um conto sobre aeroportos e arquitetos**. *Arquitextos*, São Paulo, ano 02, n. 014.02, Vitruvius, jul. 2001 <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.014/865>>. Acesso em: 18/04/2023.
- MONTANER, Josep Maria. **Sistemas arquitetônicos contemporâneos**. Barcelona, Gustavo Gilli, 2009.
- ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. **Lucio Costa e a Plataforma Rodoviária de Brasília**. *Arquitextos*, São Paulo, ano 10, n. 119.03, Vitruvius, abr. 2010 <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.119/3371>>. Acesso em 07/09/2023.>.
- SAKAGUCHI, Maria Akemi. **O espaço das infra-estruturas: da cidade bela à cidade eficiente**. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. . Acesso em: 20 ago. 2023.
- SANTOS, Cecília Rodrigues dos. **Opus caementicius: da insuspeita sutileza das pedras brutas**. Seminário do.co.mo.mo_sul (2. : 2008 ago. 25-27: Porto Alegre, RS) Anais do II Seminário do.co.mo.mo_sul, plasticidade e industrialização na arquitetura do cone sul americano 1930/70 / Organização: Carlos Eduardo Comas, Edson Mahfuz, Airton Cattani. - Porto Alegre: PROPAR/UFRGS, 2008.
- TAVARES, J. C. (2020). **Infraestrutura na construção do território nacional, décadas de 1930 a 1970: arquitetura, urbanismo e as redes**. *Oculum Ensaios*, 17, 1–19. <https://doi.org/10.24220/2318-0919v17e2020a4319> Acesso em: 25/03/2022.
- ZEIN, Ruth Verde. **A Arquitetura Paulista Brutalista 1953- 1973**. 2005. Tese (Doutorado) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Arquitetura, Programa de Pós-graduação em Arquitetura. Porto Alegre, 2005.